

KATMAN PORTAL

Yatırım - Kâr İlişkisi Üzerine Kısa Bir Etüt

Author(s): Mustafa Erdem Sakıncı

Published: Mart 22, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3720>

Abstract *Tavuk mu, yumurta mı? Ya da tavuklar mı daha az yumurtluyor, yoksa yumurtalardan mı daha az tavuk çıkıyor? Bu metin, politik iktisat cephesinde hem bir o kadar eski hem de her daim güncel yatırım - kâr ilişkisi tartışmasını kısaca özetliyor.*

Published by Katman Portal · Mart 22, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3720>